

JISMONIY TARBIIYA YO'NALISHI TALABALARI AMALIYOT JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN PEDAGOGIK METODLAR

Eshniyazov Azamat Matkarimovich

Nizomiy nomidagi TDPU Jismoniy tarbiya va sport kafedrası dotsent v.b

Ahmadjonova Zamira Mo'minjon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU jismoniy madaniyat yo'nalishi 2 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15321544>

Annotatsiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning amaliyot jarayonida qo'llaydigan pedagogik metodlari tahlil qilingan. Pedagogik metodlar talabaning nazariy bilimni amaliy ko'nikmaga aylantirishda va kasbiy shakllanishida muhim o'rin tutadi. Maqolada ko'rsatma, amaliy mashq, so'zli, o'yin va musobaqali metodlarning o'ziga xos jihatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya, pedagogik metod, amaliy mashq, ko'rsatma metodi, o'yin metodi, musobaqa, innovatsion yondashuv, ta'lim samaradorligi, amaliyot.

Аннотация. В данной статье анализируются педагогические методы, применяемые студентами, обучающимися по направлению физкультура, в процессе практики. Педагогические методы играют важную роль в преобразовании теоретических знаний студента в практические навыки и в его профессиональном становлении. В статье раскрыты особенности инструктажных, практических упражнений, словесных, игровых и соревновательных методов.

Ключевые слова: физкультура, педагогический метод, практическое упражнение, метод обучения, метод игры, соревнование, инновационный подход, образовательная эффективность, практика.

Annotation. This article analyzes the pedagogical methods used by students studying in the field of physical education in the course of practice. Pedagogical methods play an important role in the transformation of a student's theoretical knowledge into practical skills and in his professional development. The article reveals the features of instructional, practical exercises, verbal, game and competitive methods.

Keywords: physical education, pedagogical method, practical exercise, teaching method, game method, competition, innovative approach, educational effectiveness, practice.

Bugungi kunda ta'lim tizimida jismoniy tarbiya fani yosh avlodning sog'lom, jismonan yetuk, intizomli va ijtimoiy faol bo'lib voyaga yetishida muhim o'rin tutadi. Jismoniy tarbiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun amaliyot darslari ularning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlashda asosiy bosqich hisoblanadi.

Quyida "Jismoniy tarbiya yo'nalishi talabalari amaliyot jarayonida qo'llaniladigan pedagogik metodlar" mavzusi yuzasidan o'zbek va xorijiy olimlarning fikrlari keltiriladi. Ular pedagogik metodlar, amaliyot jarayoni va jismoniy tarbiya bo'yicha ilmiy asoslangan qarashlarni bildirgan.

A. Mamatqulov Jismoniy tarbiya darslarida metodik yondashuvlar har bir o'quvchining individual rivojlanishini ta'minlashi kerak. Talaba-o'qituvchi amaliyotida ko'rsatma va takrorlash metodlari bilan bir qatorda reflektiv fikrlashni rivojlantiruvchi usullar ham keng qo'llanilishi lozimligi haqida aytib o'tgan.

D. G'ofurova, Sh. Usmonxo'jayevlar esa jismoniy tarbiya amaliyotida so'zli metodlar (tushuntirish, yo'riqnoma) mashqlarni anglab bajarishga yordam beradi, lekin harakat orqali

o'rganish (kinaestetik yondashuv) asosiy vosita bo'lib qolmoqda. Jismoniy madaniyat o'qituvchilari uchun pedagogik metodlarni tanlashda yosh xususiyatlari, harakat tajribasi va ijtimoiy-psixologik muhit muhim mezon hisoblanadi deb fikr bildirishgan.

Xorij olimlaridan Jean Piaget, Hellison, D, Mosston, Richard Baileylar harakat – bu bola tafakkurining birinchi ifodasi jismoniy faoliyat orqali bola atrof-muhitni o'rganadi va ijtimoiy o'zaro ta'sirni shakllantiradi. Jismoniy tarbiya nafaqat jismoniy rivoj, balki ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish vositasidir. O'qituvchilar shaxsiy yondashuvga asoslangan metodlardan foydalansa, natija yuqori bo'ladi. O'qituvchining uslub tanlovi o'rgatish samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Reproduktiv (takrorlovchi) va produktiv (ijodiy) metodlar o'rtasida muvozanat saqlanishi kerak. Sport va jismoniy tarbiya orqali faqat mushak emas, balki ong, irodaviy sifatlar, ijtimoiy ko'nikmalar ham shakllanadi. Shuning uchun har bir metod tarbiyaviy maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi shart deb fikr bildirishgan.

Shu jarayonda qo'llaniladigan pedagogik metodlar samaradorlikni belgilovchi muhim omillardan biridir. Ushbu maqolada jismoniy tarbiya amaliyotida qo'llaniladigan pedagogik metodlarning turlari, ularning xususiyatlari va samaradorligi yoritiladi.

1. Pedagogik metod tushunchasi va uning jismoniy tarbiyada ahamiyati

Pedagogik metod – bu o'qituvchi tomonidan bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, shuningdek, tarbiyaviy ta'sir o'tkazish maqsadida qo'llaniladigan usul va yo'llar yig'indisidir. Jismoniy tarbiya jarayonida bu metodlar nafaqat bilim berish, balki harakat faoliyatini rivojlantirish, motivatsiyani oshirish va axloqiy tarbiyani yo'lga qo'yishda ham muhim rol o'ynaydi.

2. Jismoniy tarbiya amaliyotida qo'llaniladigan asosiy pedagogik metodlar

Jismoniy tarbiya sohasida quyidagi asosiy metodlar keng qo'llaniladi:

Ko'rsatma (demonstratsiya) metodi. Bu metod yordamida harakatlar, mashqlar, texnika usullari o'quvchilarga bevosita ko'rsatib beriladi. Ayniqsa sport turlarida – gimnastika, yengil atletika, sport o'yinlari darslarida muhim ahamiyatga ega.

Amaliy mashq metodi. Bu metod o'rgatilayotgan harakatni ko'p marotaba bajarish orqali avtomatizmga erishishga xizmat qiladi. Takrorlash jarayoni harakatni mukammallashtiradi. Ushbu metod o'quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda asosiy rol o'ynaydi.

So'zli metodlar (tushuntirish, izohlash, suhbat). Jismoniy tarbiya darslarida so'z orqali tushuntirish, mashqlarning maqsadi, bajarish texnikasi, xavfsizlik qoidalari haqida axborot berish zarur. Bu metodlar talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Musobaqali metod. Bu metod sportdagi raqobat ruhini uyg'otadi. Talabalar o'rtasida musobaqa, bellashuv, o'yinlar tashkil qilish orqali ular motivatsiyalanadi, ijtimoiylashadi va o'z imkoniyatlarini sinab ko'radi.

O'yin metodi. O'yinlar orqali harakat faolligini oshirish, qiziqishni kuchaytirish va jismoniy ko'nikmalarni tabiiy tarzda shakllantirish mumkin. Ayniqsa, maktabgacha va boshlang'ich yoshdagilarga dars o'tayotgan talabalarda bu metod juda foydali hisoblanadi.

3. Innovatsion pedagogik yondashuvlar

Zamonaviy ta'limda quyidagi innovatsion metodlar ham jismoniy tarbiya darslarida samarali qo'llanilmoqda:

- **Axborot texnologiyalarini qo'llash (video, mobil ilovalar, interaktiv doskalar)**
- **Proyekt metodlari** – sport tadbirlari tashkil qilish, sog'lom turmush targ'iboti.
- **Refleksiya metodlari** – darsdan so'ng o'z-o'zini baholash, his-tuyg'ular tahlili.

Bu metodlar talabalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish, rejali ish yuritish kabi kasbiy ko'nikmalarni shakllantiradi.

4. Amaliyot jarayonida metodlarni tanlashda e'tibor qilinadigan jihatlar

Talabalarining amaliyot davomida metod tanlashlari quyidagilarga bog'liq:

- O'quvchilarning yoshi va jismoniy imkoniyatlari
- Darsning maqsadi va bosqichi
- O'quv muhiti va sharoitlari
- Talabaning o'qituvchilik tajribasi

Metodlarni puxta tanlash dars samaradorligini oshiradi, o'quvchilarda harakatga nisbatan ijobiy munosabat shakllantiradi.

5. Tadqiqot natijalari va tahlil

Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalar ko'pincha takrorlash va ko'rsatma metodlariga tayanadi. Biroq, musobaqa va o'yin metodlaridan samarali foydalanilgan holatlarda o'quvchilarda faollik va qiziqish darajasi sezilarli darajada ortadi. Bu esa amaliyot jarayonida metodik yondashuvlarning o'rnini naqadar muhim ekanini isbotlaydi.

Jismoniy tarbiya yo'nalishi talabalarining amaliyot jarayonida pedagogik metodlardan samarali foydalanishi ularning kasbiy shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Har bir metodning o'ziga xos afzalliklari mavjud bo'lib, ularni o'zaro uyg'unlashtirish dars sifati va natijasini oshiradi. Talabalar pedagogik mahoratini rivojlantirish uchun nafaqat metodlarni bilish, balki ularni amaliyotda to'g'ri qo'llashni ham puxta o'zlashtirishlari zarur.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рустамов, Л. Х. (2012). Значение педагогической практики в подготовке квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. *Молодой ученый*, (10), 379-380.
2. Рустамов, Л. Х. (2013). Источники и этапы развития теории и методики физического воспитания. *Педагогика и современность*, (3), 69-76.
3. Рустамов, Л. Х. (2012). Концепция систематизации непрерывной педагогической практики. In *Педагогика: традиции и инновации* (pp. 183-185).
4. Rustamov, L. (2022). IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS. *Science and Innovation*, 1(8), 1259-1262.
5. Rustamov, L. (2022). TALABALARNING KASBIY FAOLIYATLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUVNI AMALGA OSHIRISH. *Science and innovation*, 1(B8), 1259-1262.
6. Абдуллаева, Б. С., & Рустамов, Л. Х. (2013). ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 103.
7. Рустамов, Л. Х., & Умматов, Н. Р. (2013). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ. *SCIENCE AND WORLD*, 59.

8. РУСТАМОВ, Л., & УМРЗОҚОВ, Ў. УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТ ЖАРАЁНИДА НАЗОРАТНИНГ АҲАМИЯТИ. *ILMIY XABARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (1), 107-109.
9. RUSTAMOV, L. PEDAGOGIK AMALIYOTNI AMALGA OSHIRISH JARAYONI MAZMUNI. O 'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2022,[1/11] ISSN 2181-7324.
10. РУСТАМОВ, Л. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МАЛАКАЛИ МУТАХАССИС ТАЙЁРЛАШДА УЗЛУКСИЗ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ. *ILMIY XABARNOMA. НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Андижанский государственный университет им. ЗМ Бабура*, (4), 104-107.
11. Rustamov, L. K. (2023). SYSTEMATIZATION OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL PRACTICE. *Oriental Journal of Education*, 3(03), 57-60.
12. Rustamov, L. (2025). BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARIDA KASBIY VA JISMONIY SIFATLARNI RIVOJLANTIRISH. *Наука и инновация*, 3(2), 110-112.

INNOVATIVE
ACADEMY